

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

**"Und er fragte irgendeinen:
'Sag mal, ist hier heut'n Fest?'"**

**'Sowas ähnliches',
sagte einer,
'das Bethanien
wird besetzt.'"**

**Ton Steine Scherben, Bauch-
Haus-Song, 1972 (Bild: PD)**

**"Angeklagt
sind wenige,
gemeint sind
wir alle!"**

**Aufruf zur
Demo, 2004,
exsteffi.de
(Bild: Home
Uprooted, Foto:
gemeinfrei, via
pixabay.com**

"Es ist nicht nur ein Problem der Geringverdiener, dass sie keine Wohnung finden".

**Marco Hosemann
in der taz, 2018**

**Bild: Post-
pyramide
Hamburg,
Foto: Gregor
Zoyzoyla**

**"Es war vielleicht die größte,
erfolgreichste Bürgerinitiative."**

**Heiner Boehncke im
Deutschlandfunk, 2020**

**(Bild: Kreuzberg, 1981, Foto: Tom
Ordelman, CC BY SA 3.0)**

**Cochise,
Das Haus,
1981 (Bild:
Berlin,
Linien-
straße 206,
Foto: Jörg
Zägel, CC
BY SA 4.0)**

**"Das Haus war zugemauert. Das Haus
stand lange leer. Es hat bis heut' ge-
dauert. Jetzt stell'n wir's wieder her."**

**"Gemeinsam im
Kampf gegen
Stadtzerstörung"**

**Transparent
Frankfurt, 1973
(Bild: Göttingen,
DGB-Haus, 2015.
Foto: Krupp
CCO 1.0)**

**"Das Verbot im Stehen zu pinkeln
schockte sogar uns Frauen."**

**Zur Strafe drohte eine Woche
WC-Putzdienst und die Toiletten
waren ziemlich abgefickt."**

**Cora Schönemann, um 1990, Berlin
(Bild: gemeinfrei, via pixabay.com)**

**Polizeiprotokoll, November 1990
(Bild: Berlin, Mainzer Straße 2,
Renate Hildebrandt, www.renate-hildebrandt.de,
CC BY SA 3.0, Juni 1990)**

**"In der Mainzer Straße 2
werden vier Schlangen
sichergestellt. Dabei wird
ein Beamter gebissen"**

conne-island.de, über "Topf & Söhne", Erfurt (Bild: Räumung, 2009, Suicider, CC BY SA 3.0)

"Dass ... so viel über die Verwicklung der Erfurter Firma in den Holocaust bekannt ist, liegt nicht zuletzt an der zeitweisen Nutzung ... durch linksradikale HausbesetzerInnen".

"Wir kämpfen mit dem Häuserrat Gegen Stadt und Magistrat"

Transparent, Frankfurt, 1973

(Bild: Kiel, Polizeieinsatz bei

Abriss, 1981, Foto: Friedrich

Magnussen, CC BY SA 3.0)

MUSIKALISCHE GEWALTTÄTER

"Putte muß bleiben,

uns kriegt ihr nicht in Scheiben!"

Panther, 1974, zu Berliner Jugend-
zenrum/ Puttuser Straße (Bild: PD)
VOLKSROCK-BANDE

**"So entstand ein richtiges
Spekulationsfieber"**

**Heiner Boehncke
im Deutschland-
funk, 2020 (Foto:
gemeinfrei, via
pxhere.com)**

**"Solange das Privateigentum
an Grund und Boden besteht, wird
die Wohnungsfrage nicht human
beantwortet werden können."**

**Barbara und Kai Sichtermann,
Das ist unser Haus, 2017**

**(Bild: Berlin, Köpenicker Straße,
Foto: Nicor, CC BY SA 2.5, 2006)**

**Transparent,
Frankfurt, 1973**

(Bild: Berlin,

Aufsichtsrat von

Stadtbau, 1983,

Foto: Mike Hughes,

CC BY SA 4.0)

**"Gemeinsam leben
Gemeinsam kämpfen"**

**"Komm, bau ein Haus,
das uns beschützt."**

17. Deutscher Evangelischer Kirchentag

**Friedrich-Karl Barth/Peter
Janssens u. a. 1977 (Bd.: Berlin,
Kirchentag, 1977, Foto: © Stadt-
museum Berlin-Archiv Rolf
Goetze, Ausschnitt)**

**"Alle mussten sich nackt im Flur
aufstellen mit erhobenen Händen."**

**Sara Flora, damals sieben Jahre alt,
2020 in der Frankfurter Rundschau
zur Räumung der Bockenheimer
Landstraße 93 von 1974
(Bild: Karsten Ratzke, CC BY SA 3.0)**

BAUEN WIR!

"Jede Woche gab es die 'Volxküche'
und sonntags ein Frühstücksbuffet"

INLA BUNG
SRICHT FEST SA 2.12.
AB 21 UHR ZÜNFTIGE
JAZZMUSIK IN DER
HAIFISCHBAR

Karlsruhe, Steffi (Flugblatt, 1995,
Text/Bild: Bilderrätsel, in:
Druckschrift 6/16)

STEFFI
KARLSRUHE
STEPHANIENSTRASSE 60-64

**"Einen Mieter schmeißt man raus.
Fünfzig nehmen sich ein Haus."**

**Flugblatt, Frankfurt, 1974
(Bild: Hanau, Konzert
in Kulturzentrum in
besetztem Haus,
um 1990, Foto: Wolf-
gang Sterneck,
CC BY NC SA 2.0,
via flickr.com)**

**"Der Palast ist besetzt.
Fantasie an die Macht!"**

PALAST IST BESETZT

**4. März 1990, Künstler besetzen
das Berliner "Haus des Volkes"**

Bild: Bundesarchiv, Bild 183-

1990-0304-006, CC BY SA 3.01

**Berlin-Kreuzberg, Instandbesetzer,
1980, berlin-besetzt.de**

Der
Senat
von
Berlin

grüßt
den Rest
der Welt

Lieber
Instand-
Besetzen

als
Kaputt-
Besitzen

Gegen Wohnungsnot, Abriss
Beton und Spekulation

**(Bild: Berliner Demo,
1980er Jahre, Foto: Kurt
Jotter, CC BY SA 3.0)**

**"Renate gehts gut im Knast und sie
hat auch ne Pauer, sie ... hat gesagt
warum sie den Kampf unterstützt."**

KAPITALISMUS

**"Wir brauchen Raum,
um uns zu befrei'n, von
allen, die uns uns're
Freiheit stehi'n."**

ZERSTÖRT

**T
O
T
E
T**

**(Bild:
gemein-
frei, via
pixabay.
com)**

Heavy Holes, Hausbesetzung, 2020

**"Die Räumung zerstörte
zudem nicht nur einen
Traum von einer
Kollektiv-
gemein-
schaft**

**Jakob Sass
in der taz, 2020
(Bild: Berlin,
Mainzer Straße, Foto:
Renate Hildebrandt,
renate-hildebrandt.de,
CC BY SA 3.0, Juni 1990)**

**sondern auch
ganze Existenzen."**

**"Ich bin hier, weil
stay at home
draußen
nicht geht."**

**(Bild:
Berlin,
Anhalter
Bahnhof,
Foto:
Gerhard**

**Transparent, Berlin,
Habersaathstraße,
2020**

Schuhmacher, CC BY SA 3.0, 1981)

**Transparent, "Der Himmel gehört allen.
Witzenhausen, Dieses Haus auch."
2009**

**(Bild: Bewohn
Freiburg,
Räumung,
1987, Foto:
Marlis
Decker,
Landesarchiv
Baden-
Württemberg, CC BY 3.0)**

